

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DA CULTURA DA SOJA SUBMETIDO A DIFERENTES CONDIÇÕES DE SOLO

PIACENTINI, Danter dos Santos¹
RAMBO, Micael Felipe¹
SANTOS, Patrick Bomfanti¹
SUTEL, Cauã¹
DE NARDI Fabiola Stockmans²
MACHADO, Rafael Goulart²
TREVIZAN, Kátia²
VANZETTO, Guilherme Victor²

RESUMO: O objetivo principal da pesquisa visou avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial da cultura da soja submetido a diferentes condições de profundidade de amostras de solo argiloso, o estudo foi conduzido na forma experimental conduzido na casa de vegetação, sua abordagem de experimento é qualitativa, a cultivar utilizada foi 55157RSF IPRO (BRASMAX ZEUS), a semente disponibilizada pela empresa sementes Roos. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos, cada qual com 4 repetições em unidades experimentais do tipo floreiras de 7 litros, onde os tratamentos foram os seguintes: T1 0-10cm de profundidade de solo, T2 10-20cm, T3 20-30cm, T4 30-40cm. Foram realizados testes laboratoriais na empresa sementes Roos, feitos testes de germinação, vigor das sementes e de tetrazólio, foram realizadas 4 avaliações morfológicas. Conforme a análise química de solo tivemos uma variação baixa nessas 4 camadas de solo no pH em água, ao 5º dia após feito o teste laboratorial, foi realizada a contagem onde 99 sementes germinaram sendo 95 plântulas normais, e 4 anormais. Concluímos que a germinação inicial da cultura da soja não teve diferenças significativas entre os tratamentos, tendo em vista que a germinação inicial foi muito boa em todos os tratamentos com germinação acima de 90%, com isso concluímos que as camadas do solo possui diferença de variedade de nutrientes, mas que em nosso experimento não se obteve números que diferiram nesse aspecto.

Palavras-chave: Glycine max L, germinação, nutrientes, solo.

ABSTRACT: The main objective of the research aimed to evaluate the germination and initial development of the soybean crop subjected to different depth conditions of clayey soil samples, the study was conducted in an experimental form conducted in the greenhouse, its experimental approach is qualitative, the cultivar used was 55157RSF IPRO (BRASMAX ZEUS), the seed made available by the company Roos seeds. The experiment was carried out in a completely randomized design, with 4 treatments, each with 4 replications in experimental units of the 7-liter planter type, where the treatments were as follows: T1 0-10cm soil depth, T2 10-20cm, T3 20-30cm, T4 30-40cm. Laboratory tests were carried out at the company Roos seeds, germination, seed vigor and tetrazolium tests were carried out, 4 morphological evaluations were carried out. According to the chemical analysis of the soil, we had a low variation in these 4 layers of soil in pH in water, on the 5th day after the laboratory test was carried out, a count was carried out where 99 seeds germinated, 95 of which were normal seedlings, and 4 were abnormal. We concluded that the initial germination of the soybean crop had no significant differences between the treatments, considering that the initial germination was very good in all treatments with germination above 90%, with this we conclude that the soil layers have a difference in variety of nutrients, but in our experiment we did not obtain numbers that differed in this aspect.

Keywords: Glycine max L, germination, nutrients, soil.

1 INTRODUÇÃO

A soja (*Glycine max L.*) cultura utilizada no presente trabalho, visou buscar muitas respostas relacionando a teoria com a prática do nosso presente trabalho, com o tema centralizado na germinação da soja e seu desenvolvimento submetido a diferentes condições

de solos, o trabalho possui muitas situações problemas. Um dos problemas a se analisar é a germinação da semente de soja, onde pode ser atrelada a qualidade da semente, como também a qualidade do ambiente em que ela está, ou mesmo o manejo atrelado a ela, no nosso trabalho ocorreu em casa de vegetação, também passou pela questão de como saber se a semente é de qualidade ou não. As condições de solo são outro fator interessante a ressaltar pois influencia nas respostas obtidas pelos problemas, o tipo de solo, a profundidade em que a semente foi plantada, um solo mais rico em nutrientes ou um solo mais adulterado em questão de maior atividade humana sobre ele, os nutrientes presentes em maior quantidade do que outros e a influência que isso gera, ou seja a função dos nutrientes sobre a soja, o tipo de solo também gera influência na situação problema do trabalho o utilizado é o solo argiloso com maior concentração de argila. A questão das condições climáticas são outro problema atrelado a influência na construção do desenvolvimento de todo o trabalho, o estresse que se pode gerar pelo efeito climático e quais os sintomas que podem ser percebidos.

A cultura da soja, abrange diversos questionamentos que devem ser abordados pelo estudo que busca responder algumas questões problemáticas, a fertilidade em diferentes profundidades de solo, a qualidade do solo, a deficiência ou excesso de nutrientes, a presença de elementos tóxicos pode influenciar na germinação e desenvolvimento da semente?

O estudo foi conduzido na forma experimental, sua abordagem de experimento é qualitativa, tendo como objetivo exploratório analisar a germinação e desenvolvimento inicial da cultura da soja em amostras de solo argiloso, provenientes de diferentes estratificações de solo. O objetivo foi acompanhar como a cultura da soja se desenvolveria em cada profundidade do perfil do solo, se teria alguma diferença significativa com a semeadura em partes mais profundas do solo, por se tratar de quatro profundidades diferentes. Analisando diferentes aspectos na planta para acompanhar se o seu desenvolvimento teria uma diferença entre a parte mais superficial e a parte que chega até os 40 centímetros, também analisando como seria sua germinação, pois em cada profundidade do solo existe uma quantidade diferente de disponibilidade dos nutrientes, o que pode impactar desde a sua germinação até seu desenvolvimento e conseqüentemente afetará no rendimento da cultura em termos de produtividade. Outro fator imprescindível, conforme a interpretação da análise de solo, é acompanhar qual seria o nutriente limitante da cultura em cada camada do solo, se teria grandes impactos no seu desenvolvimento inicial.

As condições de solo, bem como as condições climáticas e os nutrientes presentes no solo, disponível para as plantas podem influenciar significativamente no desenvolvimento da semente de soja.

Realizar a pesquisa visando avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial da cultura da soja submetido a diferentes condições de profundidade de amostras de solo argiloso, realizar a interpretação de qual condição de solo é mais favorável para a germinação e desenvolvimento da cultura da soja, levando em consideração os nutrientes presentes ou ausentes, o estresse causado, os danos significativos no desenvolvimento das espécies, buscando caracterizar estes impactos morfofisiológicos associados a diferentes condições de solos.

A pesquisa teve como objetivos específicos realizar a caracterização do solo utilizado no experimento, caracterização visual das lesões e colorações causadas pelo estresse demonstrando se a sintomatologia ocorreu em folhas velhas ou folhas novas, avaliar a germinação, o vigor e o desenvolvimento da cultura da soja, caracterizar os efeitos dos estresses sobre caracteres morfológicos e o desenvolvimento da cultura da soja, comprimento radicular, comprimento do epicótilo, estatura de planta; massa seca, desenvolvimento vegetal.

A pesquisa, dividida nas seguintes etapas: introdução, apresenta-se a base teórica, utilizada para relacionar os conceitos do tema. A metodologia utilizada para analisar os dados e o desenvolvimento da cultura, em seguida descrever os resultados, apresentando as análises e informações levantadas, com a aplicação dos métodos. Próxima etapa a conclusão, na qual descreve as considerações relacionadas aos dados, informações analisadas e identificação ao longo do projeto. Na etapa final, está relacionada às referências, onde foi utilizado para o desenvolvimento e produção da pesquisa, identificando os autores e obras utilizadas.

2 DESENVOLVIMENTO

Nesta parte do trabalho será detalhado o referencial teórico, a metodologia empregada e os resultados encontrados. Contém as variações fisiológicas causadas pelas questões climáticas e ambientais bem como as influências dos solos no processo de germinação e desenvolvimento da cultura da soja.

2.1 Referencial Teórico

2.1.2 Funções dos nutrientes

Os nutrientes são o combustível e a matéria-prima para a vida, são classificados em dois grupos: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os elementos de que a planta necessita em quantidades elevadas; e os micronutrientes, aqueles dos quais elas precisam em quantidades muito pequenas. Os macronutrientes mais utilizados para o desenvolvimento das plantas são o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Além desses, são também essenciais para as plantas o cálcio, o magnésio e o enxofre. Quanto aos micronutrientes, os essenciais para elas são: boro, cloro, molibdênio, cobre, ferro, zinco, manganês e níquel. Tanto os macronutrientes como os micronutrientes são necessários para o bom desenvolvimento das plantas e para a formação de flores e frutos saudáveis. Quando o solo não possui esses nutrientes nas quantidades exigidas, é necessário que sejam adicionados os fertilizantes, também chamados de adubos (ALCÂNTARA, 2020).

Figura 1: representação esquemática do efeito estufa e dos movimentos dos nutrientes no solo e sua absorção pelas raízes.

Fonte: (Motta e Barcelos, 2007).

Normalmente, as plantas absorvem os nutrientes que estão dissolvidos na solução do solo, com o passar do tempo, os nutrientes da solução vão se acabando, os nutrientes retidos pelos minerais e pela matéria orgânica vão sendo liberados aos poucos para a solução do solo,

tornando-se disponíveis para as plantas (Figura 1). A quantidade de cargas varia, solos que possuem alta quantidade de cargas retêm maior quantidade de nutrientes, que servirão de reserva para as plantas assim quanto mais cargas o solo possui, maior será a sua capacidade de reter os nutrientes aplicados como fertilizantes. Com isso quanto mais o solo reter, menores serão as perdas de nutrientes através da lixiviação, que é a lavagem (perda) dos nutrientes do solo através da água, que infiltra até alcançar o lençol freático (MOTTA et al., 2007).

2.1.3 Estresses das plantas e seus principais sintomas

Estresse pode ser definido como uma aberração nos processos fisiológicos provocados por diversos fatores biológicos de ambiente que têm potencial para produzir um dano, pode ter influência na redução do crescimento, na produção ou seja no rendimento, ou até mesmo em casos de extrema morte das plantas ou parte dela. A resistência ao estresse pode ser compreendida por plantas que toleram o estresse e por plantas que evitam o estresse, significando que a planta pode evitar o estresse por meio de uma barreira física ou metabólica, a tolerância ao estresse demonstra que a planta se adapta ao estresse sem sofrer dano ou um dano que pode ser resolvido com facilidade (DIDONET, 2009).

Algumas reações das plantas a uma condição de estresse podem ser patológicas, estima-se que mais de 50% das doenças de plantas são causadas por condição imprópria de ambiente, condição nutricional e física inadequadas, são os chamados estresses abióticos, diferentemente dos estresses bióticos, que estão ligados a viroses e organismos patogênicos. Os elementos essenciais são definidos segundo sua necessidade para que a planta possa completar o ciclo de vida, a disponibilidade desses nutrientes macro e micronutrientes e da energia solar permite que as plantas sintetizem todos os compostos que elas necessitam para seu crescimento. Ponto importante que o estresse nutricional possa ser identificado precocemente, para que pelo menos a disponibilidade de nutrientes colocados à disposição da planta seja otimizada, de acordo com as necessidades da planta naquele estágio fenológico, a falta desses elementos é chamada estresses nutricionais (DIDONET, 2009).

A deficiência hídrica, é fenômeno climático que significa a ausência de precipitação por um período prolongado de tempo, a água compreende entre 85-90% da massa da matéria fresca da maioria das plantas herbáceas, e é absorvida do solo através de um gradiente de

pressão estabelecido entre as raízes e as partes transpirantes da planta, ocorre quando a taxa de perda de água é maior do que a taxa de absorção de água. Temperatura um dos fenômenos climáticos mais incontrolável da natureza e o que mais necessita de pesquisas em características herdáveis para tornar a planta, pode ser dividido nos efeitos provocados por temperaturas que causam injúrias por resfriamento é aquela que ocorre quando a temperatura cai a um ponto logo acima do ponto de congelamento, mas baixa o suficiente para provocar injúria aos tecidos, células, ou órgãos da planta. Injúria por congelamento dependem da concentração de solutos dissolvidos que podem alterar substancialmente o ponto de congelamento e a facilidade ou dificuldade em permear as membranas celulares, e injúria por altas temperaturas provocam danos diretos devido ao aquecimento dos tecidos ou efeitos indiretos associados com a deficiência hídrica, que pode aumentar como resultado do aumento na demanda evaporativa que acompanha a variação diária da temperatura, reduzindo a turgescência (DIDONET, 2009).

2.1.4 Deficiência de fósforo na cultura da soja

Os sintomas de deficiência de fósforo (P) em plantas frequentemente não apresentam sintomas claros, o principal indicador é o crescimento lento das plantas. As plantas afetadas são finas e têm folíolos pequenos, as folhas tornam-se verde-escuras ou verde-azuladas, e a cor verde-escura pode dar a impressão de que as plantas estão bem nutridas, a folha pode enrolar-se para cima e parecer apontada, e a floração e o amadurecimento das plantas são atrasados (EMBRAPA, 2000).

A deficiência de fósforo na planta pode ser constatada pela análise de P nas folhas. No entanto, geralmente não é aconselhável usar essa análise foliar como único indicador para a aplicação de fertilizante fosfatado. A análise do teor de P no solo e do nível de pH são os melhores critérios disponíveis no momento, pois a identificação do problema através dos sintomas visuais é apenas uma avaliação qualitativa. Evitar o estresse causado pela falta de fósforo pode ser alcançado aplicando fertilizantes fosfatados, minerais ou orgânicos, na quantidade recomendada com base na análise do solo, o que resulta em melhorias significativas no rendimento das plantações (EMBRAPA, 2000).

2.1.5 Deficiência de nitrogênio na cultura da soja

Plantas com deficiência de Nitrogênio (N) apresentam folhas de cor verde-pálida, que posteriormente se tornam uniformemente amarelas, os sintomas aparecem primeiro nas folhas inferiores e rapidamente espalham-se para as folhas superiores, as plantas acabam perdendo suas folhas e muitas vezes ficam finas e atrofiadas. A deficiência de N na planta pode ser constatada pela análise de N nas folhas, pela observação da formação de nódulos nas raízes e por sintomas visuais. A deficiência ocorre devido à falta ou à ineficácia da fixação biológica de Nitrogênio (FBN), pode ser devida à falha na infecção de *Bradyrhizobium* ou a outros condicionantes da FBN, como predominância de rizóbio ineficiente nos nódulos, limitações no teor de umidade do solo, pH muito baixo, deficiência de Cálcio, de Fósforo e de Molibdênio, entre outros. Quando não há formação de nódulos ou estes ocorrem em número escasso e sua maioria se constitui de nódulos não róseos no seu interior, aplicar N na forma de fertilizante é a solução mais concreta. Se os nódulos estiverem presentes em grande quantidade e com coloração rosa, a aplicação de Molibdênio nas folhas reativa a FBN, não sendo necessário aplicar N (EMBRAPA, 2000).

Na semeadura subsequente de soja, inocular cuidadosamente as sementes, adicionar Mo e verificar a necessidade de calagem e de outros nutrientes. A calagem, além de suprir Ca e Mg e aumentar o pH, indiretamente pode aumentar a disponibilidade de Mo em solos que não foram esgotados nesse elemento. No entanto, no plantio direto, a calagem superficial não fornece Molibdênio em quantidade suficiente para a FBN nos primeiros anos (EMBRAPA, 2000).

2.1.6 Deficiência de potássio na cultura da soja

O sintoma visual de deficiência de Potássio (K) mais comum é o amarelecimento (clorose) nos bordos das folhas inferiores, as áreas cloróticas avançam para o centro dos folíolos, ocorrendo, então, o início da necrose das áreas mais amareladas nos bordos. A necrose então se expande para o centro dos folíolos, causando a ruptura das áreas necrosadas, dando-lhes uma aparência esfarrapada. As plantas deficientes em K crescem vagarosamente e desenvolvem pouco o sistema radicular, as hastes tornam-se quebradiças e é comum ocorrer acamamento, a maturação é retardada, podendo aparecer haste verde, retenção foliar e vagens chochas, e os grãos produzidos são pequenos, enrugados e deformados (EMBRAPA, 2000).

A falta de K diminui a resistência a doenças, especialmente ao cancro da haste, e aumenta a suscetibilidade ao estresse hídrico. A deficiência de K é evidenciada, geralmente, em períodos de seca, e pode ser diagnosticada na planta pela análise do teor de K no solo. A análise foliar pode auxiliar no diagnóstico, porém, a correção do problema só é economicamente viável na cultura subsequente. A constatação dos sintomas visuais permite identificar o problema, mas, nesse caso, é muito tarde para contorná-lo, e para solucionar o problema de deficiência de Potássio, indica-se aplicar fertilizante potássico, procurando manter seu teor no solo acima de 80 mg dm^{-3} (mg dm^{-3} ou mg kg^{-1} ppm), nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em outros estados esse valor pode ser diferente. Deve-se evitar saturação de bases acima de 70 %, pois teores muito elevados de Ca e de Mg podem reduzir a absorção de K pelas plantas. Além disso, é preferível aplicar K em culturas de inverno para evitar altas concentrações nas linhas de semeadura de soja, que podem criar condições salinas prejudiciais para a emergência das plantas (EMBRAPA, 2000).

2.2 Material e Métodos

O estudo foi conduzido na forma experimental, sua abordagem de experimento é qualitativa, tendo como objetivo exploratório analisar a germinação e desenvolvimento inicial da cultura da soja em amostras de solo argiloso, provenientes de diferentes profundidades. O estudo foi conduzido na casa de vegetação, nas dependências da faculdade IDEAU, campus Passo Fundo, com latitude $28^{\circ} 15' 40''$ Sul, longitude $52^{\circ} 24' 30''$ Oeste e altitude de 687 metros acima do nível do mar.

Conforme a análise química de solo (Quadros 1 e 2) realizada no laboratório de solos São Francisco em Getúlio Vargas, análise essencial para o acompanhamento do experimento, pois em cada perfil de solo onde foi semeado a cultura pode ter um comportamento diferente dos outros por consequência da disponibilidade ou falta de algum nutriente.

Quadro 1: Resultado da análise química de solo nas profundidades de 0-10cm; 10-20cm e 20-30cm.

Análise Química de Solo

Nº Lab.	Índice	pH	P	K	Na	Ca ⁺	Mg ⁺	Al ⁺	H+Al	Argila	CTC	M.O.
	SMP	H ₂ O	mg/L			cmol(c)/L			%	cmol(c)/L	%	
101	6,5	5,9	1,7	138		5,9	2,13	0,2	2,19	60	10,57	2,48
102	6,7	6,1	0,68	110		6,26	2,16	0	1,95	67	10,65	2,21
103	6,5	6,2	1,7	53		6,5	2,47	0	2,46	70	11,57	3

Nº Lab.	Saturação do Complexo de Troca						Relações Catiônicas		
	SB	Na	Al	Ca	Mg	K	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K
101	79,3		2,33	55,82	20,15	3,33	2,77	16,76	6,05
102	81,7		0	58,78	20,28	2,63	2,48	22,31	7,7
103	78,7		0	56,18	21,35	1,17	2,63	48,08	18,27

Nº Lab.	Micro Nutrientes					Enxofre	Dados Escriturais da Área
	Mn	Fe	Zn	Cu	B	S	
101	42,86		1,47	5,52	0,18	1,8	Profundidade: 0-10cm
102	6,78		1,28	5,88	0,18	4,5	Profundidade: 10-20cm
103	5,89		1,25	6,35	0,2	3	Profundidade: 20-30cm

Fonte: Laboratório de solos São Francisco da Faculdade IDEAU, 2024.

Quadro 2: Resultado da análise química de solo na profundidade de 30-40cm.

Análise Química de Solo

Nº Lab.	Índice	pH	P	K	Na	Ca ⁺	Mg ⁺	Al ⁺	H+Al	Argila	CTC	M.O.
	SMP	H ₂ O	mg/L			cmol(c)/L			%	cmol(c)/L	%	
104	6,6	6,2	3,06	55		5,94	2,23	0	2,19	75	10,5	1,74

Nº Lab.	Saturação do Complexo de Troca						Relações Catiônicas		
	SB	Na	Al	Ca	Mg	K	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K
104	79,15		0	56,57	21,24	1,34	2,66	42,34	15,89

Nº Lab.	Micro Nutrientes					Enxofre	Dados Escriturais da Área
	Mn	Fe	Zn	Cu	B	S	
104	4,37		2,35	6,08	0,19	8,1	Profundidade: 30-40cm

Fonte: Laboratório de solos São Francisco da Faculdade IDEAU, 2024.

No dia 11 de março de 2024 foram levadas para o laboratório da faculdade Ideau 200 sementes de soja da cultivar ORGSS 60001 com tecnologia IPRO, para serem feitos os testes de germinação, vigor das sementes e de tetrazólio. Para o teste de germinação (Figura 2B) foram separadas 100 sementes e colocadas sobre uma folha de papel germitest umedecido com água destilada de forma organizada e ordenada, após isso foi colocada outra folha germitest umedecida com água destilada por cima das sementes, logo após foi feito um rolo com essas folhas dobrando as extremidades (Figura 2D) para manter a umidade, em seguida foi levado para a câmara de Germinação tipo BOD à 20°C.

Para o teste de tetrazólio (Figura 2C) foram utilizadas 50 sementes de soja e foi utilizado o mesmo método anterior onde as sementes foram postas em cima da folha de papel

germitest umedecida com água destilada e colocadas de forma organizada, posterior a isto foi utilizada uma folha germitest umedecida também por cima das sementes, após isso foi feito um rolo e dobrando as extremidades, para ser colocados na câmara de Germinação tipo BOD à 25°C, deixando-as armazenadas por 18 horas. Esse teste tem como o objetivo determinar a viabilidade das sementes

No teste de envelhecimento da acelerado (Figura 2A), com o objetivo de avaliar o vigor das sementes, foi utilizado 25 sementes dispostas sobre a tela de alumínio fixada na caixa germitest, foi adicionado 40 ml de água destilada, posterior a isso foi levada para a estufa de secagem à 40°C por 24 horas.

Figura 2: Testes de sementes em laboratório. A: Teste de envelhecimento acelerado; B: Teste de Germinação; C: Teste de tetrazólio; D: Teste de germinação após ser feito um rolo e dobrado as extremidades.

Fonte: Autores, 2024

A 1º cultivar de soja utilizada no trabalho foi uma linhagem em experimento da OR Genética de sementes, foi nomeada como ORGSS 60001 com tecnologia IPRO, cultivar de ciclo mais tardio de 6.0. Para a cultivar é recomendada uma população média de 12 plantas (12 plantas finais), peso de Mil Sementes (PMS) de 166 gramas (g). A semente foi colhida na safra 22-23, logo após colheita foi feito seu beneficiamento e armazenada na Sementes Webber, uma empresa parceira da OR Genética de sementes, recebeu o tratamento de semente industrial (TSI) na sementeira Webber.

A segunda cultivar utilizada no trabalho foi a cultivar 55I57RSF IPRO (BRASMAX ZEUS), a semente disponibilizada pela empresa sementes Roos (Figura 3), onde passou por todo o processo de beneficiamento, onde o mesmo utilizou se 3 tipos de peneiras, 5,75PP,

6,75P, e 7,25M, a semente utilizada no trabalho foi com a 7,25M, safra 23/24, grupo de maturação 5.5, PMS de 201g, semente utilizada sem tratamento.

Figura 3: Ficha técnica semente de soja 55I57RSF IPRO (BRASMAX ZEUS).

Fonte: Roos, 2024

As amostras para a análise de solo foram coletadas no dia 15 de março de 2024 de uma propriedade localizada na Linha Bom Sucesso, no município de Não-Me-Toque, Rio Grande do Sul. Foram utilizadas uma pá de corte e 4 baldes de 10 litros cada para coletar essas amostras. O solo coletado para as amostras foi em 7 pontos da área, posteriormente foram colocadas nos sacos para coleta de amostras de solos. Também foram coletadas aproximadamente 12 Kg de cada camada de solo dividido em quatro profundidades, de 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm e 30-40 cm, para compor os 4 tratamentos do experimento. No dia 16 de março de 2024 foram levadas as 4 amostras de solo coletadas para a secretaria da faculdade IDEAU, campus PF, para que em seguida fossem encaminhadas para o Laboratório de Solos São Francisco, da faculdade IDEAU em Getúlio Vargas e fossem feitas análises químicas e físicas do solo coletado.

Figura 4: Croqui do experimento com soja na estufa da horta da Ideau Campus Passo Fundo/RS, março/2024.

Fonte: Autores, 2024.

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos, cada um com 4 repetições em unidades experimentais do tipo floreiras de 7 litros (Figura 4). Estas floreiras foram preenchidas com aproximadamente 4 Kg de solo coletados da propriedade.

Para o primeiro tratamento foram implantadas 4 floreiras, onde foi utilizada a profundidade de 0-10 centímetros do perfil do solo, para o segundo tratamento foram utilizadas mais 4 floreiras com a profundidade do perfil do solo de 10-20 centímetros, no terceiro tratamento foram utilizadas mais 4 floreiras, dessa vez preenchidas com solo de profundidade de 20-30 centímetros, já no quarto tratamento utilizou-se mais 4 floreiras, onde o solo coletado foi de 30-40 centímetros.

Todos os 4 tratamentos tiveram adubação incorporada pré semeadura de dose equivalente a $300 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ de NPK 5-20-20, conforme Manual de Adubação e Calagem para os Estados do RS e SC (SSBCS, 2016). Para isto, o procedimento foi diluir 4 gramas de NPK em 500 ml de água para que fossem dispostas nas 4 repetições de cada tratamento. Para aplicação dos fertilizantes diluídos em solução, foram utilizadas 4 garrafas pet de 400 ml, uma balança digital e um becker.

Figura 5: Implantação da cultura da soja. A: Pesagem da adubação NPK 5-20-20; B: becker utilizado para diluição do adubo; C: Semeadura da soja; D: Experimento implantado.

Fonte: Autores, 2024.

Na noite do dia 21 de março de 2024, foi realizada a semeadura da soja de acordo com os tratamentos, foram feitas 18 covas de 1 centímetro de profundidade em cada floreira, onde foram semeadas 2 sementes por cova, em virtude de que algumas podem não germinar. O distanciamento entre fileira de 4 cm e entre plantas é de 2 cm, essa distância tendo em vista que as avaliações vão ser realizadas semanalmente a cada 7 dias, e serão removidas 2 plantas por avaliações. No decorrer do experimento busca-se o total de 4 avaliações, tais como germinação da semente, tamanho da raiz, estatura de planta, índice de clorofila, temperatura de solo, peso de massa seca e fresca, verificando-se deste modo, qual a camada de solo que obteve-se o melhor desenvolvimento da planta. As sementes que não concluírem sua germinação, serão retiradas das floreiras, para que as demais sementes não sofram com falta de nutrientes e espaço para seu desenvolvimento.

No dia 8 de abril de 2024 foram realizados os testes laboratoriais na empresa sementes Roos da cultivar Brasmax Zeus IPRO, feitos testes de germinação, vigor das sementes e de tetrazólio. Os mesmos processos utilizados nos testes da cultivar ORGSS 6000, foram feitos para a Brasmax Zeus IPRO, para não se ter diferenças manipuláveis nos testes.

2.3 Resultados e Discussão

Conforme a análise química de solo (Quadro 1 e 2) tivemos uma variação baixa nessas 4 camadas de solo no pH em água, onde variou de 5,9 até 6,2, diante disso temos um solo mais ácido, com disponibilidade de Fósforo (P) muito baixo em relação as 4 camadas, porém

no quarto perfil do solo de 30 a 40 centímetros é onde tem a disponibilidade maior dentre todos os perfis analisados. Já quanto ao teor de Potássio (K) nos dois primeiros perfis, até 20 centímetros, a disponibilidade deste nutriente é alta, nos outros dois perfis de 20 a 40 centímetros com disponibilidade baixa. O nível de matéria orgânica (M.O.) no solo é baixa também, onde tem variação de 1,47% até 3%, diante dessa informação já conclui-se que não é um organossolo, pois o nível de M.O. não chega a 8% (SiBCS, 2018).

No 5º dia após feito o teste laboratorial da cultivar ORGSS 60001, no dia 15 de março de 2024, foi realizada a primeira contagem, onde 11 sementes apenas germinaram, sendo dessas, 2 plântulas normais e 9 anormais e 89 sementes ainda não germinaram. Na segunda avaliação de germinação realizada no dia 18 de março de 2024, foi analisada que 16 sementes haviam germinadas com 4 plântulas normais e 12 anormais. Não houve ocorrência de fungos e bactérias em virtude também da semente ser tratada com TSI.

No dia 28 de março de 2024, foi feita a primeira avaliação de como estava o processo de germinação das sementes, e avaliar como estava se comportando o solo. Observamos que todos os tratamentos estavam tendo dificuldades para a germinação, algumas sementes estavam saindo para a parte superior do solo (Figura 1A). O tratamento 1 foi o que teve uma taxa maior de germinação das sementes, porém aproximadamente 7 sementes apenas. Já o 4º tratamento não se teve efetividade na germinação de nenhuma semente, e os tratamentos 2 e 3 também não se teve sucesso, pois não germinou 20% do total.

Após essa primeira avaliação visual e de contato com o solo, percebeu-se que o solo estava muito compactado (Figura 5C), existem diversas causas que possam ter essas ocorrências, já por ser um solo mais argiloso, está mais propenso a essa causa. Por conta da compactação de solo afeta em diversos fatores, dentre eles no momento da germinação da semente por conta da umidade, temperatura e aeração, a semente gasta toda a sua energia para se desenvolver e por essa densidade do solo, não é bem sucedida sua germinação, e a semente acabou morrendo (Figura 5D). Posteriormente vai ter prejuízos no crescimento radicular, causada pela diminuição da acessibilidade de nutrientes, vai afetar no desenvolvimento e crescimento das plantas (Figura 5B) e conseqüentemente terá uma perda na produtividade em grande escala.

Figura 6: Análise da germinação após semeadura. A - sementes não germinadas expostas na superfície do solo; B - planta com deficiência no seu desenvolvimento; C - Solo compactado; D - sementes não germinadas.

Fonte: Autores, 2024.

Perante uma avaliação no dia 28 de março e analisando que não iríamos mais obter a germinação das sementes que sobraram, e impreterivelmente realizamos o replante da cultura. Onde no dia 31 de março de 2024, na mesma área da primeira coleta de solo, foi coletado novamente aproximadamente 12 Kg de solo de cada tratamento. No dia 06 de Abril de 2024 foi realizado o replantio da cultura, aproveitando a maior parte do solo onde estava implantada a cultura, descompactando de forma manual o solo, reutilizado para essa nova etapa. Utilizados as mesmas 16 floreiras e outra vez aplicando a mesma adubação de base, o NPK 5-20-20, tendo o mesmo manejo da implantação. Foi utilizado a mesma cultivar, semeada em 14 covas, aproximadamente 1 cm de profundidade. Após isso foi realizada a irrigação manual, empregando os irrigadores disponíveis na estufa, para se iniciar o processo de germinação e desenvolvimento das sementes.

Figura 7: Primeiro replantio da cultura. A: disposição das sementes na floreira; B: Cultura da soja replantada.

Fonte: Autores, 2024.

Após 6 dias do replantio da cultura, no dia 12 de abril foi analisado novamente que as sementes estavam tendo muitas dificuldades para a germinação, posteriormente na próxima semana foi reavaliado a sua germinação no dia 18 de abril, concluiu-se que novamente a cultura não iria germinar, pois apenas algumas sementes conseguiram realizar seu processo de germinação. Onde o tratamento 1 e 2 germinaram aproximadamente 20% das sementes, o tratamento 3 germinou aproximadamente 15%, e o tratamento 4 germinou 25% das sementes apenas. O número de sementes germinadas estavam muito baixas para se ter um experimento com avaliações semanais, não teria plantas suficientes para algumas avaliações.

No entanto, a alternativa escolhida foi trocar a cultivar de soja, tendo em vista que as duas vezes que foi realizado o plantio da cultivar ORGSS 60001 com tecnologia IPRO não obteve-se êxito na germinação adequada. Isso se deve a vários fatores genéticos da semente, porém sem certezas sobre estes fatores da má germinação.

No 5º dia após feito o teste laboratorial da cultivar Brasmax Zeus IPRO, no dia 13 de abril, foi realizada a contagem onde 99 sementes germinaram sendo 95 plântulas normais, e 4 anormais.

Portanto, dessa vez foi utilizado a cultivar Brasmax Zeus IPRO, no dia 22 de abril de 2024 foi replantada nas mesmas condições anteriores, semeadas nas 16 floreiras, 14 sementes em cada uma, a adubação de base utilizada é a mesma já realizada no primeiro replante.

A primeira avaliação visual da germinação da nova cultivar foi no dia 25 de abril, onde já estavam começando a aparecer sinais da germinação. No dia 30 de Abril novamente foi feita outra avaliação visual da germinação das sementes, dessa vez a maioria das sementes tiveram seu processo de germinação concluído com sucesso, aproximadamente 95% das sementes germinaram, após isso algumas conclusões foram tiradas, que conseqüentemente a isso o solo não teria afetado a germinação da outra cultivar, que possivelmente teve problemas na semente, e não teve sua germinação viável para a conclusão do experimento.

No dia 13 de maio de 2024, 21 dias após a semeadura da cultura, foram avaliadas as plantas (Figura 11) em relação a comprimento de raiz (Figura 8A) e parte aérea (Figura 7B), e quantidade de folhas (Figura 7D). Onde observou-se uma paridade nos 4 tratamentos, ainda não havendo nenhuma diferença significativa para a cultura.

Figura 8: Primeira Avaliação. A: aferição da raiz; B: aferição da parte aérea; C: desenvolvimento da raiz; D: desenvolvimento das folhas.

Fonte: Autores, 2024.

No dia 15 de maio de 2024 foi realizada a segunda avaliação, 23 dias após a semeadura da soja (Figura 11), onde foi coletadas 2 amostras de plantas por repetição ao total de 32 plantas, após higienização e limpeza das plantas amostradas, seguiu se o processo avaliação no laboratório da faculdade. Os critérios avaliados foram índice de clorofila com clorofilômetro, com uma régua o comprimento de raiz, parte aérea e estatura de planta (Figura 12), foram pesadas na balança digital a massa fresca de toda a planta, também foi realizado a contagem e medição das folhas (Figura 9).

Figura 9: Segunda Avaliação. A: medição da folha; B: pesagem massa fresca; C: medição estatura da planta.

Fonte: Autores, 2024.

No dia 21 de maio de 2024 foi realizada a terceira avaliação do experimento, 29 dias após implantar o experimento, onde foram coletadas 2 plantas por floreira de cada repetição de todos os 4 tratamentos, após isso realizou-se a lavagem de todas as plantas e posteriormente levadas ao laboratório para dar início a avaliação da cultura. Foram aferidas

com uma régua o comprimento de raiz, parte aérea e estatura de planta (Figura 12), foram pesadas na balança digital a massa fresca de toda a planta e a massa seca, este colocado na estufa de secagem no dia 15 de maio de 2024, com o paquímetro digital mediu-se a espessura do caule e para aferir a temperatura do solo foi utilizado um termômetro digital do tipo espeto.

A temperatura do solo dentre os 4 tratamentos ficou na média dos 20°C. Onde a temperatura ideal para a cultura da soja fica entre 20°C e 30°C, tendo assim um melhor desenvolvimento da cultura, que com temperaturas muito baixas tem o seu crescimento vegetativo e desenvolvimento pequeno e com altas temperaturas ocorrem danos na floração, aceleram a maturação, diminuem a taxa de crescimento e também diminuem o número de grãos (EMBRAPA, 2021).

Figura 10: Terceira avaliação. A: Peso de planta; B: Aferição de diâmetro; C: Aferição de estatura de planta; D: Temperatura do solo.

Fonte: Autores, 2024.

No dia 28 de maio de 2024 foi realizada a 4ª avaliação do experimento, 36 dias depois da semeadura da soja, onde foi retiradas duas plantas de cada repetição dos 4 tratamentos, foram lavadas e posteriormente levadas ao laboratório. Nesta avaliação foram conferidos os teores de clorofila com o clorofilômetro, o peso de massa fresca na balança digital, aferidas com a régua e paquímetro digital o diâmetro de caule, comprimento de raiz, parte aérea e a estatura da planta (Figura 12), também foi contado o número de folhas.

Figura 11: Tabela com os dados das 4 avaliações do experimento

Avaliação	Diâmetro de caule		Nº folhas			comp. de raiz				Comp. P. A.				Peso Massa Fresca		Clorofila		Peso Massa Seca		Volume de raiz
	3ª	4ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	3ª	4ª	2ª	4ª	3ª	4ª	
T1	1,42	1,52	5	5,25	8,75	9	9,5	8,3	13,75	17,7	18,67	21,5	33,25	3,45	4,25	30,05	34,22	1,2		1,52
T2	1,39	1,47	5	5	8,25	4,5	4,88	11,15	13,37	17,6	18,5	20,6	34,12	3,8	4,25	31,28	34,77	1,9		1,12
T3	1,5	1,52	5,25	5,75	8,75	4,2	4	11,92	11	15	17,88	20,4	32,25	2,5	4,5	32,63	35,25	1		1,22
T4	1,29	1,33	6,25	5	9,25	7,1	7	12,77	11,37	17,3	19,25	21,02	32,62	2,65	4,75	29,45	34,2	1,2		1,52

Fonte: Autores, 2024.

Figura 12: Gráfico das médias de estatura de planta das 4 avaliações.

Fonte: Autores, 2024.

3 CONCLUSÃO

Concluimos que a germinação inicial da cultura da soja não teve diferenças significativas entre os tratamentos, tendo em vista que a germinação inicial foi muito boa em todos os tratamentos com germinação acima de 95%, e que seu desenvolvimento entre todos os tratamentos teve-se muita paridade, não tendo diferenças significativas com a variedade de disposição dos nutrientes, com isso concluimos que as camadas do solo possuem diferenças de variedade de nutrientes a partir das análises de solo, porém no experimento não obteve-se números que diferiram nesse aspecto.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, R. M.; **Cultivos**. Brasília: EMBRAPA, 2020. Disponível em:
<https://www.embrapa.br/contando-ciencia/cultivos/asset_publisher/SQBdWkKUgS0N/content/os-alimentos-dasplantas/1355746?inheritRedirect=false> Acesso em: 24 mar. 24.

BONATO, Emídio Rizzo, **Estresses Em Soja**, Passo Fundo/RS, Embrapa Trigo, 2000.

BRASMAX. Soja. Paraná 2003. Disponível em:
<<https://sementesroos.siterapido.rs/wp-content/uploads/sites/23/2020/09/sementesroos.com.br-guia-cultivares-soja-2024-digital11.png>> Acesso em: 16 abr. 24.

DIDONET, A. D. **Estresse Abiótico**. Brasília: EMBRAPA, 2009. Disponível em:
<<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/697072/1/doc-239-p25.pdf>> Acesso em: 24 mar. 24.

GARCIA, A. **Soja**. Brasília: EMPRAPA, 2021. Disponível em:
<<https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/soja/pre-producao/instalacao-da-lavoura/aspectos-a-serem-considerados#:~:text=A%20temperatura%20do%20solo%20adequada,tornar%20mais%20lento%20esse%20processo.>> Acesso em: 16 mar. 24.

JARDINE, J. G.; BARROS, T. D. **Soja**. Brasília: EMBRAPA, 2021. Disponível em:
<<https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/agroenergia/biodiesel/materias-primas/soja#:~:text=A%20soja%20%C3%A9%20uma%20planta,o%20feij%C3%A3o%20e%20a%20lentilha.>> Acesso em: 16 mar. 24.

MOTTA, A.; BARCELLOS, M., BASSACO, M.; **Fertilidade do solo e ciclo dos nutrientes**. Paraná: UFPR, 2007. Disponível em:
<http://www.mrlima.agrarias.ufpr.br/SEB/arquivos/fertilidade_solo.pdf> Acesso em: 24 mar. 24.

MANUAL DE ADUBAÇÃO E CALAGEM para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ed 11ª, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - Núcleo Regional Sul, 2016. 376p.

SISTEMA Brasileiro de Classificação de Solos. Ed 5ª, Brasília, DF, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Solos, 2018. 356p.